

УДК: 37:69(575.3)(091)
**ТАЪМИР ВА СОХТМОНИ МАКТАБҶО ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ
ДАВЛАТӢ (ДАР МИСОЛИ НОҲИЯИ РОШТҚАЛЪАИ ВМКБ ДАР СОЛҶОИ 2000-2009)**

ХУДОБЕРДИ РОЗИҚ БОРОНБЕК
ассистенти кафедраи таърихи умумии
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев

Дар мақола муаллиф дар асоси ҳуҷҷатҳои бойгонӣ, адабиёти илмӣ, матбуоти даврӣ доир ба таъмир ва сохтмони мактабҷо дар замони Истиқлолии Ҷумҳурӣ дар мисоли ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлили илмӣ қарор додаст. Қайд карда шуд, ки соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз арзишмантарин соҳа арзёбӣ шуда, пайваста таҳти назорати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, барои рушди он ҳамасола бо дастури Сарвари давлат аз буҷети давлат маблағҳои муайян ҷудо мешаванд.

Илова бар ин азнавсозӣ ва таъмири мактабҷо маҳз дар замони Истиқлолии кишвар оғоз гардида, барои беҳтар намудани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ барои хонандагон шароити хуб мусоида шудааст. Аз ҷумла қайд карда шудааст, ки аз рӯзҳои аввали истиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ тавачҷӯҳи зиёд нисбати маориф ҳаматарафа дида шуда, тавре аз таҳлилҳо бармеояд, ки ба ҳолати 1-уми январи соли 2008 қорҳои таъмиркунӣ дар мактабҷоҳои ноҳия ба маблағи 649 212 сомонӣ сарф шуда бошад соли 2009 ин шумора ба 1 млн. 703 ҳазор сомонӣ расида буд, ин нишон аз ғамхорӣ Ҳукумати ҷумҳурӣ нисбати соҳаи маориф мебошад. Инчунин илова бар ин дар сохтмон ва таъмири мактабҷоҳои ноҳия саҳми шарикони рушд низ хеле назаррас аст.

***Калидвожаҳо:** маориф, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Роштқалъа, таъмир, азнавсозӣ, муаллим, мактаб, шарикони рушд, маблағ, теъдоди мактабҷо, теъдоди хонандагон.*

**РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РОШТКАЛИНСКОГО РАЙОНА ГБАО В 2000-2009
ГГ.)**

ХУДОБЕРДИ РОЗИҚ БОРОНБЕК
ассистент кафедры всеобщей истории
Хорогский государственный университет имени М.Назаршоев

***Аннотация.** В статье автор на основе архивных документов, научной литературы, периодической печати провел научный анализ по ремонту и строительству школ в период независимости Республики на примере Роштқалинского района Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Отмечается, что сфера образования в Республике Таджикистан считается одной из самых ценных отраслей и находится под постоянным контролем Основателя мира и национального единства Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, для ее развития ежегодно по указанию главы государства выделяются определенные средства из государственного бюджета.*

Кроме того, реконструкция и ремонт школ начались именно в период независимости страны, и для улучшения качества образования в учебных заведениях были созданы благоприятные условия для учащихся. В частности, было отмечено, что с первых дней

Независимости Республики Таджикистан правительство республики всесторонне уделяло большое внимание образованию, и из анализа следует, что по состоянию на 1 января 2008 года на ремонтные работы в школах района было потрачено 649 212 сомони, в 2009 году эта цифра составила 1 млн. 703 тыс. сомони было достигнуто, что свидетельствует о заботе правительства Республики Об образовании. Кроме того, вклад партнеров в строительство и ремонт школ района также весьма значителен.

Ключевые слова: образование, правительство Республики Таджикистан, Рошткала, ремонт, реконструкция, учитель, школа, партнеры по развитию, финансирование, количество школ, количество учащихся.

RENOVATION AND CONSTRUCTION OF SCHOOLS DURING THE PERIOD OF STATE INDEPENDENCE (USING THE EXAMPLE OF THE ROSHTKALINSKY DISTRICT OF GBAO IN 2000-2009)

KHUDOBERDI ROZIK BORONBEK

Associate Professor of the Department of General History
Khorog State University named after M.Nazarshoev

Annotation. *In the article, based on archival documents, scientific literature, and periodicals, the author conducted a scientific analysis on the repair and construction of schools during the period of independence of the Republic using the example of the Roshtkalinsky district of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region of the Republic of Tajikistan. It is noted that the education sector in the Republic of Tajikistan is considered one of the most valuable industries and is under the constant control of the Founder of Peace and National Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, the respected Emomali Rahmon, and certain funds from the state budget are allocated annually for its development on the instructions of the head of state.*

In addition, the reconstruction and renovation of schools began precisely during the period of the country's independence, and favorable conditions for students were created to improve the quality of education in educational institutions. In particular, it was noted that since the first days of Independence of the Republic of Tajikistan, the Government of the Republic has comprehensively paid great attention to education, and the analysis shows that as of January 1, 2008, 649,212 somoni were spent on renovation work in schools in the district, in 2009 this figure was 1 million. 703 thousand somoni has been achieved, which indicates the concern of the Government of the Republic for education. In addition, the contribution partners to the construction and renovation of schools in the district is also very significant.

Keywords: education: government of the Republic of Tajikistan, Roshtkala, repair, reconstruction, teacher, school, development partners, financing, number of schools, number of students.

Маориф соҳаи арзишманд ва афзалиятноку сарнавиштсози ҷомеа ба шумор меравад. Тарбияи инсонӣ бо донишу хирад, роҳи васеъ кушодан ба рушди илму ҳунар, ҳастиву бақои миллат дар ҳар давру замон ба маориф ва низоми таълим, алоқаи ногусастанӣ дорад, ки таърих гувоҳи он аст.

Ҳушбахтона, пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатро ислоҳот ва ба меъёрҳои талаботи ҷаҳонӣ мутобиқ сохтани низоми таҳсилот ташкил медиҳад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии давлат ба соҳаи маориф аҳамияти ҷиддӣ дода, марҳала ба марҳала аз навсозӣ ва таъмири мактабҳои ҷумҳурӣ оғоз намуд.

Мо агар ба таърихи мактабҳои ҷумҳури назар андозем нисфашон дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ сохта шуда, акнун ба талаботи замон дигар ҷавобгӯ набуданд. Оҳиста-оҳиста теъдоди хонандагон дар мактабҳо зиёд шуда, ин боиси нарасидани ҷой, мизу курсӣ ва бо дигар мушкилотҳо рӯ ба рӯ шуданд. Аз тарафи дигар даргириҳои сиёсӣ ба харобиҳои иқтисодӣ оварда расонд. Бар асари даргириҳо он мактабҳое, ки ба пойтахти мамлакат наздик буданд, хароб шуданд. Дар ин масир агар ба рӯзгор ва фаъолияти мактабҳои дурдасти кишвар агар нигоҳ кунем, пас мебинем, ки онҳо низ ба мушкилиҳои зиёд дучор шуданд.

Соли 1991 зарурияти аз нав ташкил намудани ноҳияи Роштқалъа ба миён гузошта шуд. Зеро сокинони н.Роштқалъа борҳо ба унвони депутатҳои халқи СССР ва Шурои Олии Ҷумҳури муроҷиат намуда талаб карданд, ки ноҳияи собиқ Роштқалъа аз нав барқарор карда шавад. Сессияи 5-уми Шурои депутатҳои халқи вилоят қарори Шурои депутатҳои халқи ноҳияи Шугнонро (июни соли 1991) дар бораи ташкил кардани ноҳияи Роштқалъа дар ҳудуди ноҳияи Шугнон маъқул шуморида қарор қабул кард. Наказ (муроҷиат)-и сокинони ноҳияи Роштқалъа) аз депутати халқи Шурои Олии Ҷумҳури аз округи интихоботии Роштқалъа Қ.Қоимдодов низ оиди ташкил намудани собиқ ноҳияи Роштқалъа дар ин хусус ба инобат гирифта шуд.

Дар ин хусус депутати Шурои Олии ҷумҳури аз округи интихоботии Роштқалъа Қ.Қоимдодов доир ба ин масъала дар сессияи Шурои Олиӣ дар баромади ҳеш нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии водии Шоҳдараро дар ҳамаи соҳаҳо аз ҷумла соҳаи маорифро чунин арзёбӣ намуданд: “... масоҳати ноҳияи Роштқалъа – 5,6 ҳазор метри мураббаъ, аҳоли – 20 567 нафар, ки он дар 107 деҳқада истиқомат дошта, 2 263 хонаводаро ташкил медиҳад. Аҳолии қобили меҳнат – 8 567 нафар мебошанд. Аз ҷиҳати маъмури водӣ ба 4 Шурои деҳот – Тавдем, Октябр, Роштқалъа ва Сежд чудо карда шудааст.” [4]

Ҳамин тавр ҳудуди ноҳияи Роштқалъа аз Шугнон чудо шуда минбаъд чун ноҳияи алоҳида фаъолият мекард. Ноҳияи номбурда, низ яке аз минтақаи дурдасти кишвар ба ҳисоб рафта, он низ дар он солҳо ба мушкилоти рӯзмарра дучор гардид.

Дар ноҳияи Роштқалъа дар вақти таъсисёбӣ 40 мактаби маълумоти умумӣ мавҷуд буда, аз онҳо 15 мактаби миёна, 11 мактаби миёнаи нопурра, 14 мактаби ибтидоӣ мавҷуд буданд. Илова бар ин боз интернати давлатӣ, ясли-боғча ҳам мавҷуд буд. Дар ҳамаи онҳо 710 нафар муаллимон, дар мактабҳои маълумоти миёна 5 842 нафар талаба таҳсил мекунанд. Дар ясли 12 мураббияҳо кор мекунанд. Сохтмони лагери пеонерӣ пешбинӣ карда мешавад.” [4]

Соҳаи маориф, ки самти асосӣ барои пеш бурдани ҷомеа ҳисоб мешуд корро аз сифр оғоз намуд. Мудири шуъбаи маорифи ноҳияро яке аз кормандони пуртаҷриба, дар соли 1992 Қарачаев Қарача, ки дар соҳаи маориф фаъолият намудааст, таъйин намуданд.

Барои пеш бурдани кори соҳаи маориф дар ноҳия маорифчиён маҷбур буданд, корро аз сифр оғоз намоянд. Чунки таъсири ҷанги шаҳрвандӣ ба низоми мактабу маорифи кишвар зиёд буд. Мактабҳои ноҳия ба таъмир ниёз доштанд, таъмин намудани асбобу ашёҳои таълимӣ кори душвор буда, китобҳои дарсӣ намерасиданд. Вале ба ҳамаи ин душвориҳо нигоҳ накарда, муаллимон дар таълиму тарбияи наврасон кӯшиши зиёдеро ба харҷ доданд.

Сарфи назар аз мушкилоти рӯзгор кормандони маркази методӣ сифати таълиму тарбияро дар тамоми ноҳияҳои Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, ба хусус дар ноҳияи Роштқалъа “Ҳолати кори кабинетҳои методӣ шуъбаи маориф ва коллективҳои педагогии мактабҳои ноҳияи Роштқалъа доир ба омӯختан, ҷамъбасту тарғиб намудани таҷрибаи пешқадами педагогӣ ва самаранокии он” мавриди омӯзиш қарор дода, дар асоси он ба муаллимони ноҳияи номбурда, ёрии амалии методӣ расонданд. [2, 36-37]

Асосгузори сулҳу ваҳдати милли-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 2005 дар Паёми навбатии худ таъкид намуда буд, ки «Рушди ҳамаҷонибаи ҷомеа ва умуман ояндаи кишвар аз вазъи соҳаи маориф вобаста аст. Аз ин

рӯ, Ҳукумати Тоҷикистон илму маорифро ҳамчун захираҳои стратегии пешрафти кишвар арзёбӣ мекунад ва барои маърифатнокии аҳолии мамлакат ва тадричан беҳтар намудани аҳолии иҷтимоии кормандони соҳаи илму маориф мунтазам тадбирҳои зарурӣ меандешад». [6]

Соли таҳсили 2002-2003-юм дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон 317 адад мактабҳои маълумоти ҳамагонӣ фаъолият карда, дар онҳо 52 991 хонанда таҳсил доштанд. Шумораи омӯзгорон дар вилоят 6922 нафарро дар мактабҳо ташкил доданд. Соли гузашта мактабҳои миёнаро 3283 хонанда хатм карданд. Аз байни хатмкунандагон ба мактабҳои олии 648 нафар хонанда дохил шуданд. [3] Дар ноҳияи Роштқалъа бошад аз ин теъдод 41 муассисаи таълимӣ, аз ҷумла 28 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 7 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 6 муассисаи таҳсилоти умумии ибтидоӣ, фаъолият намуда истодаанд. Дар 41 муассисаҳои таълимии ноҳия дар соли 2007 826 нафар омӯзгорон, аз ҷумла 438 занон ба таълиму тарбияи 5284 нафар хонандагон машғуланд. [7]

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи маорифи кишвар пеш ҳама оиди тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ҳудогоҳии миллӣ, худшиносии таърихӣ, эҳтиромгузорӣ ба беҳтарин арзишҳои фарҳангии ахлоқии аҷдодӣ ва истифодаи онҳо баҳри ташаккули миллат равона карда шудааст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохтмон, таъмир ва азнавсозии биноҳои таълимии мактабҳои ноҳияи Роштқалъа саҳми босазо гузоштанд. Баъди душвории солҳои 90-ум аксарияти мактабҳои ноҳия ба таъмир ва аз навсозӣ ниёз доштанд. Зеро сохтмони биноҳои таълимии ноҳия ҳанӯз дар солҳои замони сохти Шӯрави сохта шудаанд.

Таъмир ва аз навсозии ин биноҳо маҳз аз ҳисоби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи соҳибистиклолӣ ба анҷом расонида шуданд. Инчунин дар давоми солҳои 90-уми асри ХХ кӯмаки беғаразонаи ташкилотҳои байналхалқӣ, аз ҷумла Фонди Ҳазинаи Оғохон IV, Кумитаи Салиби Сурх, СММ ба мактабу маорифи ВМКБ хеле назаррас буд. Бо дастгирии ҳукумат ва ин ташкилотҳои бонуфузи байналхалқӣ фаъолияти мактабҳои Роштқалъа низ мазмуни нав пайдо карда, дар қори беҳтаршавии сифати таълиму тарбия, тақмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳои амалҳои нек анҷом ёфтанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастгирӣ ва ҳамкориҳои ташкилотҳои гуногуни ҷаҳон изҳори қаноатмандӣ намуда, нисбати онҳо пайваста тавачҷуҳи хоса зоҳир намуданд. Чунончӣ, дар яке аз суханронии худ нисбати дастгирии чунин шарикони рушд чунин изҳори ақида намуданд: "...таъини солҳои соҳибистиклолӣ мо кӯмаку дастгирии башардӯстона ва самарави воқеии ҳамкориҳои созандаро бо ҳадамотҳои Ташкилоти Оғохон хуб эҳсос намуда, онҳоро ҳамеша қадрдонӣ мекунем. Боиси қаноатмандист, ки самтҳои ҳамкориҳои мо бо ниҳодҳои Ташкилоти Оғохон тадричан тавсеа ёфта, имрӯз бахшҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии моро фаро гирифтаанд. Ҳукумати мамлакат ба татбиқи лоиҳаҳои, ки дар доираи ҳамкорӣ бо Тоҷикистон аз ҷониби ниҳодҳои марбутатаи Ташкилоти Оғохон ба нақша гирифта шудаанд ё мавриди иҷро қарор доранд, бо назардошти сатҳи аҳамияти онҳо барои иҷтимоиву иқтисодии кишвар тавачҷуҳи хоса зоҳир менамояд."

Шарикони рушд дар сохтмон, таъмири биноҳо, болопӯши мактабҳо ва сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар ноҳияи Роштқалъаи ВМКБ низ саҳми муайян гузошта буданд. Дар ин ҷадвали дар зер овардаамон гувоҳи ҳақиқат буд. Ниг. ба ҷадвали поёнӣ.

Ҷадвали таъмир ва аз навсозии мактабҳои дар замони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Роштқалъа [5, 53]

№ б/т	Фаъолият	Сол	Макони чойгиршавӣ / деҳа	Саҳми маблағгузор Сомонӣ	Шумора	Маблағгузор
1.	Соҳтмони мактаб	1998	Бартавдем	7,500	1	Projects – TACIS
2.	Таъмири мактаб	1999	Роштқалъа	7,500	1	Projects – unknow
3.	Таъмири мактаб	2000	Бидиз	6,000		Projects GTZ
4.	Соҳтмони синфхонаҳо барои мактаб	2001	Сумчев	9,291	2	Projects DG-dev
5.	Таъмири мактаб	2001	Видоч	9,358	1	Projects DG-dev
6.	Таъмири мактаб	2001	Нимос	1,434	1	Projects GTZ
7.	Таъмири болопӯши мактаб	2002	Хидорчев	35,893	1	Projects DG-dev
8.	Таъмири болопӯши мактаб	2003	Ричист	14,980	1	Projects GTZ
9.	Таъмири болопӯши мактаб	2004	Хувчев	10,695	1	Projects DG-dev
10.	Таъмири болопӯши мактаб	2004	Тавдем	12,740	1	Projects GTZ
11.	Таъмири мактаб	2004	Хичих	9,742	1	Projects GTZ
12.	Таъмири болопӯши мактаб	2006	Рубот	8,056	1	Projects NOVIB

Тавре аз таҳлили чадвал дида мешавад саҳми Фонди Оғохонӣ IV ва дигар шарикони рушд дар таъмири таъмири мактаб, болопӯш ва синфхонаҳои ноҳияи Роштқалъа назаррас аст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1-уми январӣ соли 2008 қорҳои таъмиркуни дар мактабҳои ноҳия ба маблағи 649 212 сомонӣ ва соҳтмони мактаби № - 28 ба маблағи 185 000 ба анҷом расонида шуд. Инчунин дар соҳтмони бинои шӯъбаи маорифи ноҳия аз моҳи июл оғоз гардид ва то охири сол дар ин соҳтмон маблағи 138 500 сомонӣ аз худ карда шуд. [7]

Аз буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои рушди соҳаи маорифи Роштқалъа ҷудо намудани маблағ ҳамасола зиёд гардид. Барои таъмири мактабҳои ноҳия аз ҳисоби буҷети вилоят 70000 сомонӣ ҷудо гардид. Таъмири асосии мактабҳои № 10, 12, 22, 26 ва 35 аз ҳисоби Маркази Идораи Лоихаи ислоҳоти соҳаи маорифи Тоҷикистон анҷом дода шуд. Дар мактаби № 39 ва бинои шӯъбаи маориф қорҳои таъмири соҳтмонӣ давом доранд. Барои харидани таҷҳизот ва таъмин намудани китобхонаҳои мактабӣ аз ашёҳои зарурӣ ҷудо намудани 516 000 сомонӣ қарзҳои бебозгашт аз тариқи Бонки Осиегии Рушд пешбинӣ карда шудааст. [7]

Зимни ташрифи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Роштқалъа 19-уми июли соли 2008 тавачҷӯҳи хоса ба маорифи ноҳия зоҳир намуданд. Ҷунонҷӣ, дар вақти суҳанронӣ ва махсусан мулоқот бо сокинони ноҳияи Роштқалъа Сарвари давлат супоришҳои мушаххас додаанд, ки “Вазорати маориф, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, яқоя бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия доир ба таъмири азнавсозии биноҳои таълимии мактабҳои рақамҳои 8, 9, 11, 20, 29 ва 31-ум, соҳтмон ва таҷҳизонидан тадбирҳои бетаъхир андешанд ва онҳоро амалӣ намоянд”. [1, 158-161]

Баъди таъкиди Сарвари давлат дар соли 2009 барои н. Роштқалъа аз ҳисоби маблағҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтмони мактаби № 7-и деҳаи Бодом ба маблағи 350 ҳазор

сомонӣ, сохтмони мактаби №-21-и деҳаи Бидиз ба маблағи 800,0 ҳазор сомонӣ, азнавсозии мактабҳои садамавӣ 380,0 ҳазор сомонӣ сохта шуда истодаанд. Аз ҳисоби маблағгузори Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони мактаби № - 5 деҳаи Сумҷеф ва таъмири мактаби мусиқии ноҳия ба маблағи 173,0 [8] маблағгузорӣ шуданд.

Аз таҳлили гуфтаҳои болоӣ ва ҷамъбасти мавзӯӣ бараъло дида мешавад, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба соҳаи маориф сол то сол зиёд шуда истодаст. Имконият ва шароит нисбати солҳои аввали Истиқлолии кишвар дар соли 2000-ум барои хониш ва таълими хонандагон хеле беҳтар шуд. Танҳо дар зарфи ҳамагӣ як сол дар маҷмӯъ дар ноҳияи Роштқалъа 3 мактаб сохта ба истифода дода шуданд. Чандин мактабҳои садамавӣ низ таъмиру азнавсозӣ карда шуданд. Ҳукумати кишвар барои ин иҷрои чунин корҳо танҳо дар соли 2009 1млн. 703х. сомони ро сарф намуданд.

АДАБИЁТ

1. Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо сокинони ноҳияи Роштқалъа 19-уми июли соли 2008.- // Бадахшон бо Эмомалӣ Раҳмон (Суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ВМКБ дар замони Истиқлолият), – Душанбе, – 2020. - С.158-161.
2. Булбулов Ҷ., Омӯз ва омӯзон, – Душанбе – Ирфон –2014. - С. 36-37
3. Вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии ВМКБ дар соли 2002, // Рӯзномаи “Бадахшон” №7 (9926) 2003, 14 феврал
4. Қоимдодов Қ., Ташкили ноҳия зарур аст - // Рӯзномаи «Бадахшони советӣ» – № 121 (9286), 25-уми июни соли 1991.
5. Маҷаллаи Истиқлолият – самараи ҳамкориҳо, – Душанбе 2021, – 53 с.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16.04.2005, (Санаи истифодабарӣ: 12.04.2026, <https://www.president.tj>)
7. Ҳисоботи раиси ноҳияи Роштқалъа оиди ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ ноҳия дар соли 2007 ва вазифаҳои афзалиятнок барои соли 2008, - // Рӯзномаи “Шоҳдара” № 1 (118), январ 2008. - С.2
8. Ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ноҳияи Роштқалъа дар нӯҳ моҳи соли 2009, - // Рӯзномаи “Шоҳдара” № 7 (130). октябри соли 2009, С.2
9. Роштқалъа, муф. дар ин бора ниг.<https://tg.wikipedia.org>